

É PROIBIDO SOFRER! A MEDICALIZAÇÃO DO SOFRIMENTO COMO ESTRATÉGIA PARA O ALCANCE DA ALTA PERFORMANCE

Francisca Manuela Dantas Gifoni¹
Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: A atual sociedade segue a lógica capitalista neoliberal que estimula o indivíduo a ser valorizado pelo seu desempenho, independente do seu contexto emocional, social e econômico. Esse tipo de pensamento, onde o sujeito é empresário de si mesmo, faz com que o mesmo precise performar de acordo com o esperado e valorizado socialmente. Para tanto, se faz necessário combater o sofrimento, pois um corpo doente não é um corpo produtivo. Sendo assim, este estudo refere-se a uma revisão de literatura, com o objetivo de destacar a relação entre a busca pela alta performance e a medicalização como estratégia da lógica capitalista neoliberal, bem como mostrar que essa união pode acabar com a subjetividade do sujeito.

Palavras-chave: Medicalização. Sofrimento. Alta Performance.

¹Graduanda do curso de psicologia, 2º semestre, psimanuelagifoni@gmail.com

²Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Doutora em Farmacologia. Email: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, para corresponder às expectativas sociais de reconhecimento, se faz necessária a habilidade individual de gerenciar o próprio capital humano por meio do desempenho, muitas vezes com o objetivo de ir além da própria capacidade e rendimento (Neves, T.I., & V.J.L. 2022).

A necessidade neoliberal em alcançar a alta performance individual, acarreta no consumo excessivo de medicamentos. Visto que o atual modelo de psiquiatria anda de mãos dadas com a sociedade de consumo e a cultura de mercado. Ou seja, a medicação transformou-se em um objeto a ser consumido para que haja a possibilidade de o indivíduo suportar cada vez mais o aumento da produtividade (Alvarenga, R. Dias, M.K. 2021).

O sujeito atual encontra-se perdido no conceito de liberdade neoliberal e capitalista. Preso a uma falsa sensação de autonomia, o indivíduo não percebe que está numa corrida sem fim na busca da sua melhor versão. Para que os sujeitos continuem cada vez mais produtivos, o pensamento neoliberal e capitalista promove o bem-estar em detrimento da negação do sofrimento. A medicalização do sofrimento, ou seja, o ato de consumir medicamentos para que haja a eliminação do sofrer, é a estratégia neoliberal que reafirma a constante busca pelo prazer (ACSERALD, Marcio; TAVARES, Davi Barros 2022).

Em contrapartida, o fomento de políticas públicas em saúde mental, educação e gerenciamento de novas tecnologias do cuidado, implica em resistir aos apelos publicitários das grandes indústrias farmacêuticas e a medicalização de uma vida produtiva (LEMOS, Flávia Cristina Silveira et al 2019).

Incentivar que os indivíduos busquem o reconhecimento pelo desempenho, é descolar o sofrimento da real situação social e econômica da população. Sendo assim, a incapacidade em alcançar a alta performance e a produtividade cabe somente ao sujeito. Nesse ponto, é imprescindível que a psicologia não despreze o contexto socioeconômico do sujeito e que esteja desvinculada dos interesses dominantes (Firbida, Fabíola Batista Gomes; Vasconcelos, Mário Sérgio 2019).

Essa pesquisa tem como objetivo apresentar a medicalização do sofrimento como estratégia para alcançar a alta performance. Esse resumo expandido trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foi realizada a busca por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com os seguintes filtros: medicalização, psicologia, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), período de 2019 a

2024 no idioma português. Com a utilização desses filtros, foram encontrados um total de 114 estudos, porém somente seis deles mostraram-se pertinentes para análise qualitativa.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

É importante destacar que a medicalização é um processo que está relacionado a forma como a medicina passou a exercer o controle sobre os mais variados aspectos da vida humana, transformando eventos cotidianos em cuidados médicos (Alvarenga, R. Dias, M.K. 2021).

O saber médico cresce proporcionalmente ao crescimento das medidas paliativas e restauradoras a respeito da cura dos transtornos físicos e mentais. O resultado é uma sociedade que massifica o sofrimento com o excesso de diagnósticos. O diagnóstico que antes era visto como temível e que afastava o sujeito do meio social, agora é visto como uma forma de reconhecimento subjetivo através da medicalização (CUNHA, Maicon 2021).

A vida está sendo interpretada pelas lentes do DSM 5, ou seja, a disseminação do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) que se encontra na sua quinta edição. A variedade de diagnósticos faz bem à saúde financeira das indústrias farmacêuticas, por serem utilizados como justificativa para a venda de medicamentos. O discurso neoliberal de desempenho é reforçado pela condição médica do combate ao sofrimento humano. Ora, o sujeito por ser humano é biologicamente fadado à angústia, porém para driblar a natureza humana e atingir a alta performance se faz necessária a intervenção farmacológica (ACSERALD, Marcio; TAVARES, Davi Barros 2022).

O regime capitalista de acumulação precisa do suporte de outras esferas, além da econômica, para se estabilizar, como a cultura e a política. É preciso alimentar esse sistema com produtos de valores e necessidades individuais. Portanto, o centro das práticas sociais está no presente. As necessidades precisam ser atendidas com urgência e acabam girando em torno da produtividade, ou seja, há para o sujeito uma desconexão com o passado e uma impossibilidade de pensar no futuro (Alvarenga, R. Dias, M.K. 2021).

Podemos perceber que na atualidade há uma crescente busca pelo desenvolvimento pessoal, como cursos de autoconhecimento, livros de autoajuda e orientações de coaches. A preocupação com o desempenho individual ultrapassa as paredes das empresas e alcança os vários setores da vida do sujeito. Há uma grande preocupação em dar o melhor de si em cada atividade, por sua vez o discurso capitalista privilegia o rendimento individual como uma forma de atingir a felicidade.

O discurso neoliberal capitalista converte o sujeito no empresário de si mesmo, fazendo com que o mesmo acredite na possibilidade de atingir a felicidade através da performance. Para sustentar o discurso, o capitalismo promete a satisfação pessoal por meio do consumo. Portanto, não por acaso, os medicamentos que prometem maior rendimento e produtividade são os mais vendidos para cessar o sofrimento de sujeitos insatisfeitos e que não conseguem alcançar a tal alta performance (Neves, T.I., & V.J.L. 2022).

A visão capitalista da saúde exerce uma forte pressão para desmontar as políticas públicas de saúde. Para que isso não aconteça é preciso que movimentos populares e sanitaristas lutem por um sistema de saúde mental pautado em direitos sociais, com uma perspectiva no atendimento e na atenção básica. A psicologia deve atravessar a política de saúde de diferentes formas, contribuindo com associações, movimentos populares e conselhos com a crítica à medicalização da vida (LEMOS, Flávia Cristina Silveira et al 2019).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O discurso capitalista neoliberal está transformando a subjetividade. O fenômeno da medicalização revela uma sociedade que valoriza e reconhece a alta performance e a produtividade como o ápice do prazer e felicidade. Nesse cenário, o sofrimento, em vez de ser compreendido como parte do desenvolvimento emocional e social, é visto como um obstáculo a ser eliminado.

Ao promover a medicalização, o discurso capitalista neoliberal reforça a ideia de que os sujeitos são os únicos responsáveis por se adaptarem às exigências da alta produtividade, proporcionando uma solução individual para um problema estrutural. Esse discurso não só ignora os fatores que influenciam o sofrimento psíquico, como os sociais e econômicos, como também fragiliza a promoção de uma experiência humana autêntica e plena.

Assim, é urgente repensar como a sociedade está abordando atualmente o sofrimento e a saúde mental, propiciando uma visão que valorize o ser humano em sua totalidade e não só a lógica produtivista. Com isso, essa pesquisa propõe um estudo mais aprofundado sobre os fatores que fazem com que os sujeitos prefiram os medicamentos a um tratamento mais aprofundado, como a terapia.

REFERÊNCIAS

- ACSELRAD, Marcio; TAVARES, Davi Barros. A medicalização do sofrimento psíquico na cultura do hiperconsumo. *Fractal: Revista de Psicologia*, Niterói, v. 34, e5825, 2022.
- ALVARENGA, Rodrigo; DIAS, Marcelo Kimati. Epidemia de drogas psiquiátricas: tipologias de uso na sociedade do cansaço. *Psicologia & Sociedade*, v. 33, e235950, 2021.
- CUNHA, Maicon. A banalidade do mal psicofarmacológico em tempos de performance. *Psicologia USP*, São Paulo, v. 32, e200052, 2021.
- FIRBIDA, Fabíola Batista Gomes; VASCONCELOS, Mário Sérgio. A construção do conhecimento na Psicologia: a legitimação da medicalização. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 23, e016120, 2019.
- LEMOS, Flávia Cristina Silveira; GALINDO, Dolores; RODRIGUES, Renata Vilela; FERREIRA, Evelyn Tarcilda Almeida. Resistências frente à medicalização da existência. *Fractal: Revista de Psicologia*, v. 31,n.2, p. 158-164, maio-ago. 2019.
- NEVES, Tiago Iwasawa; SOUZA, Vinicius José de Lima. Patologia do desempenho: TDAH, drogas estimulantes e formas de sofrimento no capitalismo. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 42, e236353, 2022.